

Título: O USO DO JOGO KIT GAM NA CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA ADOLESCENTES COM TRÂNSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carina Kesia Silva de Araujo¹, Francisco de Oliveira Silva Junior¹, Ana Paula Soares Gondim².

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará ; ² - Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Email: carinakesiar@gmail.com

Introdução: O uso de materiais educativos pode facilitar a promoção da educação em saúde de modo lúdico. Desse modo, temas vinculados à saúde mental podem ser abordados por meio de instrumentos, como o Guia da Gestão Autônoma do Medicamento (GAM), promovendo o protagonismo entre jovens em serviços de atenção psicossocial.

Objetivos: relatar a experiência de graduandos em farmácia na produção de ferramentas para adolescentes neurodivergentes em um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de Fortaleza.

Métodos: trata-se de um relato de experiência sobre a atuação do farmacêutico na saúde mental, com a aplicação do Jogo de Cartas Kit Gam. O público-alvo foi adolescentes de 12 a 17 anos atendidos em um CAPS I de Fortaleza. Os encontros aconteceram no período de setembro de 2025 a janeiro de 2026. As atividades foram desenvolvidas por duas estudantes de graduação em Farmácia, com o apoio de duas farmacêuticas. Foram propostas quatro dinâmicas: bingo, caça ao tesouro, batata quente e "quem sou eu".

Resultados: foram realizados quatro encontros, com duração de 60 minutos. As temáticas discutidas foram baseadas nos quatro primeiros passos do GAM com a finalidade de introduzir o diálogo acerca dos psicotrópicos. Os jogos envolviam questões relacionadas ao uso racional, apresentando a construção do conceito do medicamento, o horário correto de administração e a importância da adesão ao tratamento. Nos primeiros encontros foram realizados o acolhimento e a ambientação dos adolescentes com a equipe. No início das atividades, foi perceptível a resistência dos adolescentes às discussões sobre o medicamento e o impacto social decorrente do uso, tornando-se um desafio para os estudantes. Após o período de adaptação e manutenção das atividades, os discentes elaboraram estratégias para apoiar as dificuldades e necessidades dos pacientes a respeito do seu processo de saúde, como a adaptação para uma linguagem mais acessível e lúdica, construindo uma avaliação de cada encontro e permitindo a inclusão de conteúdos baseados nas experiências vividas pelos jovens.

Conclusão: assim, o desenvolvimento de recursos didáticos permitiu a integração de diferentes áreas do conhecimento e a ampliação de conceitos para os estudantes. Ao desenvolver as atividades, os acadêmicos puderam revisar e aprimorar as concepções adquiridas na graduação. Por fim, evidenciou-se a importância do farmacêutico na saúde mental, visto que o profissional pode contribuir significativamente para a evolução do paciente e para o uso racional de medicamentos psiquiátricos.

Palavras-Chave: Materiais Educativos e de Divulgação; Adolescentes; Farmácia; Saúde Mental.

REFERÊNCIAS

ONOCKO CAMPOS, R. T; PASSOS, E; PALOMBINI, A. et al. Gestão Autônoma da Medicação – Guia de Apoio a Moderadores. DSC/FCM/UNICAMP; AFLORE; DP/UFF; DPP/UFRGS, 2012.

PEREIRA, A. C. C. Design, informação e saúde mental: adaptação do guia de gestão autônoma de medicamentos para adolescentes. 2018. 88 f. Monografia (Graduação em Design) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.
